
ACESSO A INOVAÇÕES EM DERMOCOSMÉTICOS FUNCIONAIS NO SISTEMA DE SAÚDE: DESAFIOS, BARREIRAS E PERSPECTIVAS PARA A SAÚDE COLETIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19918467

Beatriz Pereira De Souza¹

¹Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Universidade Federal de Pernambuco
beatrizpsouza366@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9882826517420761>

Bruna Kristyer Lima de Paula¹

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica (PPGIT) – Universidade Federal de Pernambuco
brunakristyer@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1048048122022330>

Maria de Fátima Fonseca Marques²

²Doutora em Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos e do Meio Ambiente – Universidade de Cádiz (UCA-Espanha)
fatima.fonseca@biologicus.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0451115348294285>

Karina Perrelli Randau³

³Doutora em Ciências Naturais – Universidade Federal de Pernambuco
karina.prandau@ufpe.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5089595850981385>

AT30: Outras áreas da saúde.

Introdução: O avanço científico e tecnológico tem impulsionado a criação de dermocosméticos funcionais, produtos que combinam propriedades cosméticas e terapêuticas e que apresentam potencial para prevenir e auxiliar no manejo de agravos dermatológicos. Além da estética, esses produtos têm implicações diretas na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos, podendo atuar como ferramentas de promoção do autocuidado e bem-estar. No entanto, a incorporação desses produtos no sistema de saúde enfrenta obstáculos significativos. Entre eles estão barreiras econômicas, falta de políticas públicas direcionadas, desigualdades socioeconômicas e desafios regulatórios, que limitam o acesso a essas inovações. Considerando o contexto da Saúde Coletiva, é essencial discutir como tais barreiras impactam a equidade, o acesso aos cuidados e a implementação de estratégias preventivas baseadas em tecnologia. **Objetivo:** Analisar os desafios e barreiras relacionados ao acesso a dermocosméticos funcionais no sistema de saúde, avaliando suas implicações para a promoção da equidade, inclusão tecnológica e fortalecimento da atenção à saúde coletiva. **Metodologia:** Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão narrativa da literatura científica, abrangendo publicações nacionais e internacionais. Foram consultadas bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar, além de documentos institucionais e normativas regulatórias relacionadas a cosméticos e tecnologias de saúde. Os critérios de inclusão englobaram artigos que discutiam inovação em dermocosméticos, políticas de acesso a tecnologias, determinantes sociais da saúde e impactos no cuidado preventivo. A

análise adotou abordagem crítica e contextual, integrando informações sobre aspectos econômicos, sociais e regulatórios que influenciam a disponibilidade e o uso desses produtos.

Resultados: A revisão demonstrou que o acesso a dermocosméticos funcionais é desigual e condicionado por fatores econômicos, regulatórios e sociais. O custo elevado desses produtos, a ausência de políticas públicas específicas, a complexidade regulatória e as desigualdades socioeconômicas restringem sua utilização a grupos populacionais mais favorecidos. Apesar do potencial clínico e preventivo dos dermocosméticos funcionais, a literatura indica que seu uso ainda é limitado no contexto do sistema de saúde. Estratégias intersetoriais, incluindo educação em saúde, incorporação tecnológica planejada e fortalecimento da atenção básica, são apontadas como essenciais para ampliar o acesso e reduzir disparidades. **Conclusão:** O acesso restrito a dermocosméticos funcionais representa um desafio significativo para a promoção da saúde coletiva e da equidade. Superar essas barreiras exige articulação entre ciência, regulamentação, políticas públicas e estratégias educativas, visando tornar essas inovações acessíveis a diferentes grupos populacionais e ampliar seu impacto na saúde e no bem-estar da população.

Palavras-chave: Acesso à Saúde; Dermocosméticos Funcionais; Inovação; Saúde Coletiva.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.